

MADANIYAT MARKAZLARIDA OVOZ YOZISH STUDIYASINI TASHKIL ETISH MASALALARI

Qolqanatov Asilbek Nazarbay o‘g‘li

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18022081>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi madaniyat markazlarida ovoz yozish studiyasi faoliyatini tashkil etish va yuritish masalalari ko‘rib chiqilgan. Studiyaning asosiy vazifalari, huquqiy va moliyaviy asoslari, boshqaruv mexanizmi va nazariy-amaliy mashg‘ulotlarini tashkil etish jarayonlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: madaniyat markazi, ovoz yozish studiyasi, ijodiy faoliyat, madaniy xizmat.

Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы организации и функционирования студии звукозаписи в центрах культуры. Проанализированы основные задачи студии, её правовые и финансовые основы, механизмы управления, а также процессы организации теоретико-практических занятий. Работа направлена на выработку научно-методических рекомендаций по эффективному функционированию студий звукозаписи в культурных учреждениях.

Ключевые слова: центр культуры, студия звукозаписи, творческая деятельность, культурно-просветительские услуги.

Abstract. This thesis addresses the issues related to the organization and operation of sound recording studios in cultural centers. The study analyzes the main tasks of the studio, its legal and financial foundations, management mechanisms, as well as the processes for organizing theoretical and practical training. The work aims to provide scientific and methodological recommendations for the effective functioning of sound recording studios within cultural institutions.

Keywords: cultural center, sound recording studio, creative activity, cultural and educational services.

Madaniyat markazlarida studiyalar O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Madaniyat markazlari faoliyatiga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi 2019-yil 30-martdagi 264-son va “Madaniyat va san’at sohasida davlat-xususiy sheriklik asosida beriladigan davlat mulki obyektlarining ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 2021-yil 20-yanvardagi 30-son qarorlariga asos tashkil qilinadi. 2021-yil 20-yanvardagi “Madaniy faoliyat va madaniyat tashkilotlari” to‘g‘risidagi qonuni sohadagi munosabatlarni tartibga solish bilan birga madaniyat markazlari uchun ham ijodiy imkoniyat yaratishga xizmat qildi. Madaniy faoliyat sohasidagi ta’lim va tarbiyaning tizimliliigi, ilmiyligi va uzluksizligi tamoyillariga asoslangan bu qonun asosan madaniy merosimiz, tarixiy milliy o‘zligimizni anglash, madaniy merosimizni kelajakka bekamu kust yetkazish kabi muhim masalalarga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Madaniyat markazlari faoliyatiga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi 2019-yil 30-martdagi 264-son qarorida respublikamizda faoliyat ko‘rsatayotgan madaniyat markazlarida studiyalar faoliyatini yo‘lga qo‘yish ko‘rsatib o‘tilgan. Studiya italiyancha “studio” so‘zidan olingan bo‘lib, o‘qish, o‘rganish, hafsala, qunt, ko‘nikma hosil qilish ma’nolarini bildiradi.

Studiya – ma’lum bir maqsadga xizmat qiladi. Har qanday jismoniy va yuridik shaxslar studiya tashkil etish va madaniy xizmat ko’rsatish bilan shug’ullanishi mumkin. Madaniyat markazlaridagi studiyalar asosan ijodiy faoliyat olib borishi bilan individual xususiyatga ega. Shu bilan birga hududlarda quyidagilar ham tashkil etilishi mumkin. Rassom yoki haykaltaroshlik studiyasi – rassom yoki haykaltarochlik bilan shug’ullanadigan havaskorlik va professional ijodiy-maktab studiyasi. Teatr studiyasi – sahna san’ati bilan shug’ullanadigan yoshlardan tashkil topgan studiya. Kinostudiya – filmlar, roliklar tasvirga oluvchi ijodiy va texnik xodimlar ishlaydigan kinostudiyadir. Radio studiyasi – radioeshittirish bilan shug’ullanadi. Prodyuserlik studiyasi – prodyuserlik faoliyatini olib boradi. Bu kabi studiyalar ijodiy faoliyatning turiga qarab tashkil etilishi mumkin. Asosan, studiyalar har bir kishida ijodiy qiziqish va qobiliyatini uyg’otish, atrofdagi voqealarga estetik munosabatda bo’lish, san’at, tabiat, go’zallik elementlarini baholash, mehnat qilish va kasb o’rganish fazilatlarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 30-martdagi 264-son qaroriga muvofiq madaniyat markazlarida tashkil etiladigan studiyalar:

№	Yo’nalishlar
1	Dizayn studiyasi.
2	Teatr studiyasi (badiiy o’qish, drama).
3	“Zamonaviy raqs” studiyasi.
4	Ovoz yozish studiyasi.
5	Xalq amaliy san’ati studiyasi.
6	Tasviriy san’at studiyasi.
7	Qo’g’irchoqsozlik studiyasi.
8	Foto-video studiyasi

Madaniyat markazlarida qancha studiyalar soni ko’p bo’lsa, madaniyat markazlari faoliyati samaradorligini baholash mezonlarining ko’rsatkichlariga ijobiy ta’sir ko’rsatadi. Amalda insonlarning madaniy ehtiyojlarini qondirish maqsadida tuzilayotgan studiyalar qatnashchilari ma’lum bir tushunchaga ega bo’lgan va shu sohaga chinakam qiziqqan, iqtidorli, qobiliyatga ega insonlardir. Ular studiya rahbarining tajribasi, malakasiga e’tibor beradi.

Tajribali studiya rahbari qatnashchilar uchun faqat ustoz bo’libgina qolmasdan, balki ularni kasbga yo’naltiruvchi ma’sul shaxs hisoblanadi. U havaskorlar o’rtasida katta tarbiya maktabini o’taydi. Studiyalarning yo’nalishlariga ko’ra tayyorgarlik ishlarini uyushtirishning barcha vazifalari rahbarning zimmasiga yuklanadi. Tuman madaniyat markazi Jamoatchilik

Kengashining umumiy yig'ilishida tashkil qilinadi va kengash bayonnomasining qaroriga asos qonunan faoliyatini boshlaydi. Madaniyat markazlarida tashkil etilgan ovoz yozish studiyasi to'g'risida Nizomi ishlab chiqiladi. Endi ovoz yozish studiyasini olaylik, studiya – madaniyat sohasida aholiga va ijodkorlarga xizmat ko'rsatib, o'z faoliyati bo'yicha tuman madaniyat markaziga hisobot beradi.

Studiya o'z faoliyati davomida O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasiga, meyoriy Qonun hujjatlariga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlariga, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlariga, studiya Nizomga amal qiladi. Studiya madaniyat markazi tasarrufida jamlangan tegishli texnik vositalar (tasdiqlangan ro'yxat asosida)ni o'z ichiga oladi. Davlat-xususiy sheriklik asosida faoliyat olib borayotgan tadbirkorlar o'z imkoniyat doirasidan kelib chiqqan holda, studiyalarini zamonaviy texnik jihozlar bilan bezatishi mumkin (qonuniy tartibda). Studiya madaniyat vazirligi tizimidagi badiiy havaskorlik jamoalari va yakkaxon ijrochilar, qiziquvchilar hamda ijodkor yoshlarga pullik va bepul xizmat ko'rsatadi. Studiya rahbari tomonidan bajarilgan ishlarning oylik, choraklik va yillik hisobotlari madaniyat markaziga taqdim etib boriladi. Studiyaning asosiy yo'nalishi va maqsadi esa, nazariy va amaliy o'rganish orqali amalga oshiriladi. Studiyaning professional va havaskor ishtirokchilar qatnashadi. Studiya aholi ehtiyojlariga mos zamonaviy madaniy-ma'rifiy xizmatlarni ko'rsatishi, madaniy tadbirlarning badiiy va texnik jihatdan puxta tayyorlanishiga ko'maklashishi kerak. Bundan tashqari, studiya madaniyat markazi uchun ijodiy hamkorlikni rivojlantirish, belgilangan tartibda pullik xizmatlar ko'rsatish hamda ijtimoiy-ijodiy buyurtmalar asosida madaniy-ommaviy tadbirlarni tayyorlash imkonini beradi. Ovoz yozish studiyasi faoliyati madaniyat markazi tomonidan tasdiqlangan ish reja asosida amalga oshiriladi. Studiya rahbari tomonidan ishlab chiqilgan reja Jamoatchilik kengashida ko'rib chiqilib, madaniyat markazi direktori tomonidan tasdiqlanadi.

Studiyaning huquqlari, majburiyatlari va javobgarligi bo'limi doirasida studiya qonun hujjatlarida belgilangan tartibda intellektual faoliyat natijalaridan foydalanish, madaniyat va san'at sohasidagi davlat hamda maqsadli dasturlarni amalga oshirishda ishtirok etish, shuningdek, madaniy-ijodiy birlashmalar va uyushmalarga a'zo bo'lish hamda ularning faoliyatida ishtirok etish huquqiga ega. Studiyaning majburiyatlari o'z faoliyatini ustavda belgilangan vazifalar hamda O'zbekiston Respublikasining amaldagi normativ-huquqiy hujjatlariga talablariga muvofiq amalga oshirish, ijodkorlar va mijozlarning huquqlariga rioya etilishini ta'minlashdan iborat. Shu bilan birga, Madaniyat vazirligi tomonidan belgilangan shakllar asosida studiya faoliyatini hisobga olish va nazorat qilish hujjatlarini ham yuritib boradi.

Studiyaning javobgarligi boshqaruv huquqi asosida birlashtirilgan mol-mulkning saqlanishi va undan maqsadli foydalanilishini ta'minlash, uning texnik holati yomonlashuviga yo'l qo'yimaslik (normativ eskirish holatlari bundan mustasno) hisoblanadi. Studiya shahar yoki tuman madaniyat markazi tomonidan boshqariladi. Studiya rahbari madaniyat markazi rahbari tomonidan buyruq asosida lavozimga tayinlanadi va lavozimdan ozod etiladi. Rahbar Ustavga muvofiq hamda belgilangan vakolatlar doirasida studiya nomidan faoliyat yuritadi va uning faoliyati natijalari uchun javobgar hisoblanadi. Rahbar studiya faoliyati tasdiqlangan ish reja asosida amalga oshiriladi.

Studiya faoliyati byudjet mablag'lari, qo'shimcha xizmatlar ko'rsatishdan olinadigan daromadlar, davlat organlari hamda yuridik va jismoniy shaxslar bilan tuzilgan shartnomalar bo'yicha tushumlar, shuningdek, qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan moliyalashtiriladi. Ajratilgan byudjet mablag'laridan studiyaning asosiy faoliyatiga aloqador

bo‘lmagan maqsadlarda foydalanish taqiqlanadi. Studiyaning tashkil etish, qayta tashkil etish va tugatish O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq amalga oshiriladi.

Studiyalarda o‘quv-mashg‘ulot jarayoni uzluksiz ta‘lim tamoyillari asosida, oddiydan murakkabga yo‘naltirilgan holda guruh va yakka tartibdagi mashg‘ulotlar orqali amalga oshiriladi. O‘quv jarayonida tasdiqlangan dasturlar asosida mashg‘ulotlar olib borilib, studiya a‘zolarining bilim va ko‘nikmalarini oshirishga e‘tibor qaratiladi. Ishtirokchilarning qiziqish va qobiliyatlaridan kelib chiqib, ijodiy faoliyat turlari taqsimlanadi hamda o‘quv dasturiga muvofiq muntazam oraliq nazoratlar o‘tkaziladi. Mashg‘ulotlar sifati monitoring qilinib, natijadorlikni oshirish maqsadida rag‘batlantirish mexanizmlaridan foydalaniladi.

Studiyalarda dars jarayoni belgilangan pedagogik ketma-ketlik asosida tashkil etilib, mashg‘ulotga tayyorgarlik holati, o‘quv intizomi va zarur jihozlar bilan ta‘minlanganlik nazorat qilinadi. Dars davomida avvalgi mavzular mustahkamlanadi, yangi mavzular reja asosida bayon etiladi va interfaol usullar orqali o‘zlashtirilishi ta‘minlanadi. Mashg‘ulot yakunida mustaqil ta‘limga yo‘naltirilgan uy vazifalari belgilanib, o‘quv natijalari baholanadi. Studiyalarda ta‘lim jarayoni nazariy va amaliy mashg‘ulotlar uyg‘unligida olib borilib, rag‘batlantirish orqali ishtirokchilarning faolligi, ijodiy salohiyati hamda kelgusida o‘zini o‘zi band qilish va daromad topish imkoniyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Madaniyat markazlarida mazkur studiyalarni tashkil etish mavjud kadrlar salohiyatidan kelib chiqqan holda amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir. Ya‘ni, malakali mutaxassislar mavjud bo‘lmagan taqdirda, studiyalar mutaxassislarining kasbiy faoliyati va yo‘nalishiga mos ravishda shakllantiriladi. Madaniyat markazlari huzurida tashkil etiladigan studiyalarning asosiy maqsadi san‘at sohasida pedagogik faoliyatni rivojlantirish, aholining madaniyat va san‘at yo‘nalishidagi bandligini ta‘minlash, yoshlarga kasb-hunar o‘rgatish hamda studiya a‘zolarining ijodiy qobiliyat va qiziqishlarini rivojlantirishdan iborat. Shuningdek, bilim va tajribani uzluksiz oshirishni ta‘minlash orqali madaniy faoliyatning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatini kuchaytirish, jumladan, Yangi O‘zbekiston sharoitida kambag‘allikni qisqartirish siyosatida madaniyat va san‘atning rolini oshirishga xizmat qiladi, deyishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Madaniyat markazlari faoliyatiga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qarori № 264, 30.03.2019. qarang: [264-coH 30.03.2019. Madaniyat markazlari faoliyatiga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida](#)
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Madaniyat va san‘at sohasida davlat-xususiy sheriklik asosida beriladigan davlat mulki obyektlarining ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qarori № 30, 20.01.2021. Qarang: [30-coH 20.01.2021. Madaniyat va san‘at sohasida davlat-xususiy sheriklik asosida beriladigan davlat mulki obyektlarining ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida](#)
3. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni “Madaniy faoliyat va madaniyat tashkilotlari to‘g‘risida” O‘RQ-668-son, 20.01.2021. qarang: [O‘RQ-668-coH 20.01.2021. Madaniy faoliyat va madaniyat tashkilotlari to‘g‘risida](#)